

VAN DE REDACTIE

Drs. A. L. Brok benoemd tot buitengewoon hoogleraar.

In de verstreken periode werd één van de leden van onze redactie benoemd tot hoogleraar.

Drs. A. L. Brok, die vanaf 1953 deel uitmaakt van onze redactie, zag zijn functie van buitengewoon lector aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit te Groningen omgezet in de functie van buitengewoon hoogleraar, met als leeropdracht de leer van de administratieve organisatie.

Gaarne wenst de redactie hem geluk met deze benoeming.

Wij hopen, dat hij door een en ander gesterkt moge worden in zijn functie-
vervulling en dat hij moge voortgaan met de besteding van zijn energie ten behoeve
van de lezers van ons maandblad.